

September 5,
2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 05.09.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА МЕВА КУЧАТИНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ

Узақбергенов Улуғбек Таңатар улы

*Академик.М.Мирзаев номидаги боғдорчилик узумчилик ва виночилик илмий
тадқиқот институти Қорақалпоқ илмий тажриба станцияси
Илимий ишлар ва инновациялар буйича директор уринбосари*

Аннотация: Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикаси шароитида мева кучатини етиштиришда қўлланилган агротехникаси ҳамда мева кучатларининг ўсиб ривожланиши, унувчанлиги аниқланди ва хулосалар берилди.

Калит сўзлар: Қорақалпоғистон Республикаси, агротехника, мева, кучат.

Кириш

Боғбоннинг асосий тадбирларидан бири янги боғ яратиш, яъни мевали кўчатлар экишдир. Уруғли мева кўчатлари экилган ерда пакана ўсувчи пайвандтагда 18–20 йил, ўрта ўсувчи пайвандтагда 25–30 йил, кучли ўсувчи пайвандтагда эса 40–60 йил муқим ўсиб, мева беради. Шунинг учун ҳам кўчат экиладиган майдон жуда пухта ва сифатли тайёрланиши зарур. Қолаверса, бундай ерда агар турдош бўлса сўнгги 7 йил, бошқа турдаги мева бўлса 4 йилгача мева кўчати экилмаган бўлиши лозим. Боғ майдонини танлашда ернинг унумдорлиги, ерости сизот сувининг яқинлиги, майдоннинг нишаблиги, суғорма сув билан таъминланмаганлиги, майдон атрофида зовурлар ҳамда ихота экинларининг мавжудлиги (асосий шамол йўналишда) ва бошқаларга катта аҳамият бериш керак. Маълумки, республикамиз аҳолисини йил давомида озиқ-овқат, хусусан хўл мева маҳсулотлари билан узлуксиз равишда таъминлаб туриш халқ хўжалигининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Мевалар инсон озиқ-овқат маҳсулотлари орасида хуштаъмлиги, витамин, минерал моддалар ва қимматли углеводларга бойлиги билан алоҳида ўрин тутаяди.

XIX асрга келиб, мевачилик қишлоқ хўжалигининг бошқа тармоқлари орасида салмоқли ўрин И.В.Мичурин мева ўсимликлари уруғ кўчатининг ёшини: эмбрионлик, ёшлик (ювенил), маҳсулдорлик ва қуриш (қариш) даврларидан иборат тўрт даврга бўлган. И.В.Мичурин уруғ кўчат танасининг асосидан учигача бўлган тўқималар бир хил эмаслигини аниқлаган. Тупроқдаги минерал моддалар ва сув илдиздан поя бўйлаб юқорига ассимиляция маҳсулотлари ер устки қисмдан илдизга оқиб тушишига нисбатан тез (минерал моддалар соатига 2-4 м, сув 14 метр тезликда) кўтарилади. Ассимиляция маҳсулотлари соатига 0,7-1,5 м тезликда ҳаракат қилади. Ўсимликнинг айрим қисмлари ва органлари шу ўсимликнинг бошқа органларига қараганда озиқ моддаларни кўпроқ ўзлаштириб олиш

хусусиятига эга. Бошқача қилиб айтганда, физиологик қарамлилиги ҳар хил даражадаги органлар бўлади (И.И.Туманов, Э.З.Гареев). Ҳар хил жараёнлар учун озик элементлари тенг тақсимланмайди.

Тадқиқотнинг натижалари

П.Г.Шитт дарахт ҳаётида 3 та асосий даврни: ўсиш, мева бериш ва қуриш даврини аниқлади. Қорақалпоғистон Республикаси шароитида ўғитлардан оқилона фойдаланилса, улар ўсимликларнинг ер устки қисмлари ва илдизларнинг ривожланишига яхши таъсир этади. Ўғитланган ердаги олма дарахтларининг новдаси назоратга нисбатан 80% кўп ўсади; ҳосили эса 25-75% ошган, айрим ҳолларда илдизлар регенерацияси 2-3 марта яхшиланади. Шу билан бирга бирмунча узок яшайди ва дарахтлар совуққа анча чидамли бўлиб боради. Масалан, олма билан олманинг чидамлиги 12-15%, органик-минерал ўғитлар билан ўғитланган шафтоли куртакларининг чидамлиги эса 25-30% ортган ва бундай ерларда дарахтлар эрта ҳосилга киради. Уларда фотосинтез кучаяди, мева куртаклар кўп ҳосил бўлади ва мунтазам равишда ҳосил беради; фосфор ва калий ўғитлар мева етилишини тезлаштиради. Республиканинг боғларида ўсув давридаги суғоришлар сонига қараб ҳосилнинг қанчаси тукилгани қайд қилинган: 34,4%, 1-2 марта 48,4; суғорилганда эса 51,4% булган. Паст бўйли ва ўртача пайвандтаглари келиб чиқиши тўғрисида кўпгина турли фикрлар айтиб утилган. Бугашдан мақсад ўсимликларнинг ўсиши ва мева бериш жараёнларини бирор мақсадга қарата тартибга солишдир. Мевачилик амалиётида буташ шакл бериш ва ихтиёрий буташга бўлинади. Олма дарахти ҳосилга киргандан кейинги дастлабки даврида (6 ёшгача) шох-шаббаси сийраклаштирилади. Ҳосил юқори бўладиган йилларда асосан қари ҳалқасимон мева шохларини сийраклаштириш (тахминан 25-30%) йўли билан ҳам ҳосилни нормалаштириш мумкин. Бу хусусият мева дарахтларини ёшартиришда муҳим аҳамиятга эга. У уруғли мева дарахтларида яхши, данакли мева дарахтларида эса кам ифодаланган.

Барглари 1 м² сатҳи бир суткада 6-8 г крахмал тўплайди. Бинобарин, дарахт қанча сербарг бўлса, ассимиляция тезлиги шунча катта бўлади. Дарахтдаги барглари сони ва уларнинг ассимиляциялаш сатҳи уларнинг турига, нави, озикланиш шароити, шакл бериш системаси, шох-шаббасининг буталишига боғлиқ. Ўзбекистан шароитида 15-20 ёшли дарахтларнинг барги энг йирик бўлиб, масалан, ўрикда унинг сатҳи 36,1 см³, шафтолида 31,6 см² олмада 28 см³, олмада 23,6 см³, майда баргли олчада 17 см³ ва олхўрида 16,7 см, ни ташкил этади. Ренет Симиренко олма дарахтида тахминан 250 мингта, ўрикда 115 мингта, олчада 60 мингта, олма ва олхўрида 59 мингтадан, шафтолида 24 мингта барг бўлади. 1 кг мева ҳисобига ўрта ҳисобда ўрикда 4 м. шафтолида 1,4 м, олмада, 1,1 м барг сатҳи тўғри келади. Мева дарахтлари баргининг сўриш кучи катта бўлади. Ҳосил берадиган дарахтлар баргида у 4-21 атм. атрофида; олча, олма ва беҳи баргларида анча кичик, шафтоли, бодом баргларида эса анча катта бўлади.

Хулоса

Режалашдан аввал экиладиган боғни экиш схемаси аниқланади. Бу ўз вақтида нав, пайвандтаг турига ва уларни биологик хусусиятига боғлиқ. Қатор ораларига ишлов берадиган техника ва агрегатларни бемалол ўтишини таъминлаш зарур. Сўнг майдонда жойлашадиган қаторлар йўналиши аниқланади. Шунга қараб мавжуд режалаш усулларидан бири танланади ва шу асосда режаланади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ражаметов Ш., Нормуратов И., Адилов Х., Жанакова Д. «Мева, резавор мева ва ток кўчатзорларини ташкил этиш». Тошкент: "Baktria press", 2018. -6.11-80
2. Останақулов Т.Э., Исламов С.Я. Хонқулов Х.Х. Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К. "Мевачилик ва сабзавотчилик". С., 2011.-6.232-250
3. Останақулов Т.Э., Нарзиева С., Ғуломов Б.Х. "Мевачилик асослари". С., 2011.-6. 152-155
4. Арипов А.У., Арипов А.А. «Уруғли интенсив мева боғлари». Тошкент: «SHARQ», 2013.-6.108-121